

YOSHLARNI OILAVIY MUNOSABATLARGA TAYYORLASHNING BUGUNGI HOLATI VA IMKONIYATLARI

G`apporova Zilola Abduvannob qizi

Namangan davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470397>

Oila arabcha “ayolmand, niyozmand” ma’nolarini anglatuvchi “oid” so’zidan chiqqan, “Farhongi zaboni tojik”da qayd etilgan “O’zbek tilining izohli lug’ati” uchinchi kitobida ham o’z so’zining arabchaligi ta’kidlanib, uning besh ma’nosi farqlanadi. Dastlabki va boshqa ma’nosi “Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug’ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui, xonadon”; ikkinchi ma’nosi – “Biror maqsad, maslak bilan birlashgan ko’p kishilar, xalqlar, mamlakatlari”; uchinchi ma’nosi: “O’simliklar va hayvonlar sistemikasida tuzilish jihatdan bir-biriga o’xshash, kelib chiqishi jihatdan ham o’zaro yaqin bir necha urug’ni o’z ichiga olgan guruh: dukaklilar oilasi, o’rdaktumshuqlar oilasi”; to’rtinchi ma’nosi: “Qardosh tillar guruhi, oltoy tillar oilasi, sam-xom tillar oilasi”; beshinchi ma’nosi jonli so’zlashuv tilida: “Rafiq, xotin. Oilam maktabda o’qituvchi”¹.

Oilaning kelib chiqishi ham batamom oydinlashtirilgan emas, deb yoziladi “Filosofiya lug’ati”da – mutaxassislarining aksariyati ibtidoiy jamoa tuzumining avvalida tartibsiz jinsiy aloqalar hukm surgan va u vaqtda oila ham bo’lmagan, bu aloqalar o’rnini gruppaviy nikoh egallagan, so’ngra esa mazkur jamiyat oilasining asosiy formasi sifatida juft oila paydo bo’lgan, deb hisoblashda davom etmoqdalar. Yangi tadqiqotlar bir qancha omillarni eng avval boshdan juft oila mavjud edi, bu oila er va xotin urug’i bazasi (otalik davri, onalik davri) da yashagan va qarindoshlikni ota tomonidan ham, ona tomonidan ham hisoblab borgan, degan xulosaga olib keladi”².

Zero, farzand – er va xotin munosabatlarini, demakki, oilani mustahkamlovchi ilohiy ne’matdir. Qizlarni chiqarayotganda keksalarning “Iloyo etagingdan ko’paygin, uvali-juvali bo’lgin” deya olqishlari ham shundan kelgan. Farzandning dunyoga kelish oilaningina quvonchi emas, rost, bunda oila a’zolari ko’payadi, ammo hammadan avval shu farzand mansub bo’lgan xalq, millat ko’payadi, jamiyat to’lishadi. Shu ma’noda oilada qancha bola bo’lish masalasi demografik siyosat asosini tashkil etadi. O’zbek xalqida qadimdan ayolmandlik sharaf sanalib kelingan. Chunonchi, “Avesto”da farzand ko’rgan ayolni alqash, uni

¹ O’zbek tilining izohli lug’ati. 5 jildli. Uchinchi jild. “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2007, 97 bet.

² Filosofiya lug’ati. Toshkent, “O’zbekiston” nashriyoti, 1973, 355 bet

har gal bola tuqqanida bir tuya bilan rag'batlantirish qonuniylashtirilgan. Aksincha, balog'atga yetib, qasddan turmush qurmayotgan qizni qopga solib 25 darra urish va yigitga tamg'a bosib, og'ir zanjirni beliga bog'lab yurishi bilan jazolash buyurilgan. Ushbu talablar izsiz ketmagan, xalqda ko'p farzandlikka rag'bat uyg'ongan. Natijada "o'nta bo'lsa - o'rni boshqa, qirqta bo'lsa - qiligi" degan aqida o'zbek oilasidagi bolaparvarlik ruhiyatini shakllantirgan.

Ammo, jahonda ayni zamonda kechayotgan demografik siyosat o'zbek oilasini ham befarq qoldirmayapti. Mustaqillik tufayli kun tartibiga qo'yilgan sog'lom avlod uchun kurash maqsadlari ishni sog'lom oiladan boshlashni taqozo qiladi. Bu hol oilani rejalashtirish masalasini keltirib chiqardi. Oilani rejalashtirish bola tug'ishni tartibga solishni anglatsada, bu bu masalada jahon demografik siyosatida ikki yo'nalish davom etib kelayotganligini ko'rsatadi.

Birinchi yo'nalish - oilani ixtiyoriy usulda rejalashtirish. Bunda qancha farzand ko'rish masalasini har bir oilaning o'zi hal qiladi. Iqtisodiy taraqqiy etgan mamlakatlarda ayollarning ma'lumotlilik darajasi o'sib, ishlab chiqarishda bandliklari oshgan, tibbiy himoyalangan imkoniyatlari kengaygan vaziyatda bir yoki ikki farzand ko'rish bilan cheklanishi an'anaga aylanayotir. Bu ayniqsa, Yevropa mamlakatlarida tobora chuqurlashayapti.

Ikkinchi yshnalish - oilani siyosiy yo'l bilan davlat tomonidan rivojlantirish. Bunday demografik siyosat Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarida XX asrning o'rtalaridan qo'llanila boshlandi. Sababi, bu davrga kelib, ushbu davlatlarda tug'ilish shiddatli tus olib, aholini oziq-ovqat, kiyim-bosh va ish bilan ta'minlash tashvishli muammo sifatida jiddiy tus ola bordi.

Xitoyda tug'ilishni oldini olishda boshqacha yo'l tutildi. Bunda, avvalo, oila qurish yosh erkaklar uchun 22-24 va qizlar uchun 20-22 yosh qilib belgilab, oila yoshi muddati birmuncha uzaytirildi. Talabalar uchun yoshidan qat'iy nazar o'qishni tugatmagunlaricha oila qurishlari man etildi.

Respublikamizda yurgio'layotgan demografik siyosatda hyech qanday ta'qiq ko'zda tutilayotgani yo'q. Aksincha, nechta bola ko'rish masalasi har bir oilaning ixtiyorida. Biroq, ona va bolaning sog'ligi muammosi bu siyosatning mag'zini tashkil qiladi.

Oila - qadim zamonlardan buyon hayot davomiyligini ta'minlab kelayotgan manba. Oilasiz jamiyatni tasavvur etib bo'lmaydi. Oilaning mustahkamligi, barqarorligi esa balog'at ostonasida turgan yigit-qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash bilan bog'liq. Olib borilgan tadqiqot ishlarimiz davomida talaba yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash bilan bog'liq muammolarning yechimini o'rganib, tahlil qilib, quyidagi xulosalarga keldik:

- ❖ Yoshlarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashda xalq pedagogikasi yutuqlaridan oqilona foydalanish;
- ❖ Oilada sog'lom muhitni shakllantirish;
- ❖ Ota-onaning mas'uliyatini oshirish;
- ❖ Talaba-yoshlarning jismoniy sog'lomligi va ma'naviy-axloqiy sifatlariga ko'proq e'tiborni qaratish;

Ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan "Oila etikasi va psixologiyasi", "Oila pedagogikasi", "Oila psixologiyasi", "Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash muammolari" kabi fanlarning imkoniyatlaridan yetarli darajada foydalanish;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Munavvarov A. Oila pedagogikasi. – T.: O'qituvchi, 1994 yil.
2. Inamova MO Oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan olib kelinuvchi pedagogik asoslari. Diss. ped. muxlis. doktori. – T., 1998 yil.
3. Mahmudova M. Yoshlarda jismoniy hayotga doir ko'nikma va malakalarni. Yoshlar ma'naviyati va sog'lom turmush tarzi. Ilmiy to'plam.
4. Bekalik saodati oila saboqlari. Toplab nashrga tayyorlovchi Husniya Pardayeva. –Yurist-Media markazi, 2012 y.
5. To'rayeva O., Ergashyev S. Oilada bola tarbiyasi.– T.: O'qituvchi, 1974.
6. Uzoqov X., Yuziyev E., Tojiyev A. Oila etikasi va psixologiyasi. – T.: O'qituvchi, 1992 yil.
7. Maxmudova M. Yoshlarda yashashga doir konikma va hayot malakalarini. – Yoshlar ma'naviyati va sog'lom turmush tarzi. Ilmiy to'plam.
8. Azarov Yu. Bolalarni sevish sanati. – T.: O'qituvchi, 1992 yil.
9. Alimardonov O., Nazarov B. Hayot va turmush odobi. – T.: O'qituvchi, 1996 yil.